

REDACTIONELE MEDEDELING

Dr. J. L. Bouma treedt toe tot de redactie.

Het plotseling overlijden van drs. H. Willems, die slechts enkele maanden tevoren was toegetreden, maakte opnieuw aanvulling van de redactie noodzakelijk.

Het verheugt de redactie zeer thans te kunnen mededelen, dat zij dr. J. L. Bouma te Groningen bereid gevonden heeft de plaats van drs. Willems in te nemen. Zij heet hem van deze plaats van harte welkom in haar midden.

Bouma is voor de lezers van ons blad geen onbekende. Vele bijdragen verschenen daarin van zijn hand.

Gehoopt en verwacht mag worden dat de redactionele werkzaamheden die hem thans wachten geen afbreuk zullen doen aan zijn produktiviteit als auteur.

De redactie hoopt dat haar nieuwe lid in zijn nieuwe relatie tot haar blad een ook voor hem bevredigende vrijetijdsbesteding mag vinden.

Redactie